

UDK 626.2

AMU-QORAKO'LKANALINING EKSPLUATATSIYA HOLATINI YAXSHILASH BO'YICHA TAVSIYALAR

Ergashev Xurshid Erkin o'g'li

o'qituvchi, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash
muhandislari instituti Milliy Tadqiqot Universiteti Buxoro tabiiy resurslarni
boshqarish instituti.

[*\(xergashev162@gmail.com\)*](mailto:xergashev162@gmail.com)

Rajabov O'tkir O'ktam o'g'li

o'qituvchi, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash
muhandislari instituti Milliy Tadqiqot Universiteti Buxoro tabiiy resurslarni
boshqarish instituti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada gidrouzellar vazifasi va shu bilan bir qatorda suv xo'jaligida suv taqsimlash inshootlarining ahamiyati, gidropostlarning suv limitining taqsimlab berishda gidrouzellarning o'rni to'g'risida bir qancha malumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: gidrouzel, gidropost, suv taqsimlash, limit;

Абстрактный. В данной статье приведены некоторые сведения о функции гидроагрегатов и вместе с тем значения водораспределительных сооружений в водном хозяйстве, роли гидроагрегатов в распределении лимита воды гидростанций.

Ключевые слова: гидрофорсунка, гидropost, водораспределение, лимит;

Annotation. In this article, some information is given about the function of hydroelectric units and, at the same time, the importance of water distribution structures in water management, the role of hydroelectric units in distributing the water limit of hydrostations.

Key words: hydronozzle, hydropost, water distribution, limit

Amu-Qorako'l kanali- Buxoro viloyatidagi kanal. Amu-daryoning o'ng qirg'og'ida yumalandi qirlari etagidan boshlanadi. 1963-yilda qurilgan. Uzunligi 55 kilometr. Suv o'tkazish imkoniyati 48 m³/s. Buxoro viloyatining Olot, Qorako'l tumanlaridagi 50 ming gektarga yaqin yerni sug'oradi. Amu-Qorako'l kanali Qorako'l nasos stansiyasi bilan tugaydi (unga suv keladigan 16,2 kilometr uzunlikdagi kanal sug'oriladigan hududdan o'tadi).

Amu-Qorako'l kanali gidroinshooti. 1962 yilda ishga tushirilgan. Loyiha muallifi Yu.M.DANILOV.

Texnikko'rsatkichlari

Oraliqlar	2 dona
Oraliqlar kengiligi	6.5 m
Balandligi	8.1 m
Zatvorningo'lchamlari	6x2.5 m
Xar-birzatvorningo'g'irligi	4.7 tonna
Suvo'otkazishqobiliyati	46 m ³ /sek

[*https://tiame66.uz*](https://tiame66.uz)

[*https://uz-conference.com*](https://uz-conference.com)

Suv olib keluvchi o‘zan_Amu-Buxoro mashina kanalining suv taqsimlash inshootining PK 137+70 masofasidan tabiiy o‘zan orqali Amu-Buxoro mashina kanalidagi Ikkilik suv taqsimlash inshootiga yetib keladi.

Taqsimlash inshootining shitli to‘g‘on qismlari - ochiq turda temir betondan qurilgan bo‘lib inshoot asosiy flyutbetning tarkibiy qismlaridan iborat: to‘g‘onningshitliqismi; risbermali suv urilma qismi.

Ponur – uzunligi 32,3 metr, kengligi 36,0 metr, 20-30 santimetrli monolit temir beton qoplamadan tayyorlangan.

To‘g‘onning shitli qismi — to‘g‘ri to‘rtburchak shaklida qilingan. Chetki devorlari kengligi 130 santimetr, oraliq ustunlari 100 santimetrni tashkil etadi. Xar biri 5 metrli 4 ta prolyot (oraliq)dan iborat. Bu oraliqlarda 6x2.2 metrli yassi zatvorlar o‘rnatilgan.

Amu-Qorako‘l kanalida dala kuzatuv ishlari olib borilganda ba‘zi kamchiliklar aniqlandi

Amu-Qorako‘l kanalidagi gidrouzeli 2021 yil oxirida kapital qurilish va rekonstruksiya ko‘zda tutilgan bo‘lib hozirda inshoot xali rekonstruksiya qilinmagan.Loyihani bosh pudratchi tashkilot “Kogon suv qurilish” MChJ tomonidan loyixa amalga oshiriladi bu bilan inshootning suv o‘tkazish qobiliyati oshib, toshqin paytlarida inshootning, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni va aholini xavfsizligi ta‘minlanadi hamda inshootning texnik holati qoniqarli darajaga keltirildi.

Ekspluatatsiya tashkiloti daryoning eski o‘zanini doimiy nazoratga olishi lozim, chunki kutilmagan vaziyatlarda ya‘ni, katta sel suvlari kelganda aholi va hududlar hamda inshoot xavfsizligini ta‘minlash maqsadida undan foydalanish choralarini ko‘rishi kerak.

Tekshiruv kunida kanaldada: Amu – Qorako‘l kanali loyqadan qisman inshoot chegarasida tozalangan, tozalash ishlarini oxiriga yetkazish kerak, kanalda suv to‘suvcchi inshootni qurishni tezda boshlash lozim, chunki kanalning holati texnik talablarga umuman javob bermaydi.

1. Nazorat o‘lchash apparatlari (NO‘A):kanalda loyiha bo‘yicha rejalashtirilmagan.

2. Inshoot beton qismining holati: Beton konstruksiyadan iborat, holati qoniqarli, loyihadagi suvni o‘tkazish qobiliyatiga ega, beton konstruksiyada yangi qismida cho‘kishlar bor, uni oldini olish bo‘yicha bir muncha ishlar qilingan, pudratchi, loyihachi va ekspluatatsiya tashkiloti hamkorligida ishlab cho‘kishning olidini olish bo‘yicha tezda chora-tadbirlar ko‘rishi lozim, aks holda kutilmaganda xavfli holatlar yuz berishi mumkin.

Inshootning beton yon qismida mustahkamlangan yerda cho‘kish ketmoqdi. (obratnaya zasypka) sababini o‘rganish va oldini olish lozim (ODSP-24, loyihachi va “Kogon suv qurilish” MChJ mas‘ullarni taklif etish) hamda inshootning suv yo‘nalishi bo‘yicha chap va o‘ng qirg‘oqlarida o‘pirilishlar kuzatilmoqda shu bilan birga pastki beifda loyqa cho‘kish holatlari jadallashgan tezda tiklash choralarini ko‘rish kerak, yuqoridagi masala bo‘yicha qisman ishlar

bajarilgan.

1.1-rasm. Inshootningolibkeluvchikanaliqirg'oqlariyuvilishholati

3. So'ndirgich: Loyixa talablarini bajarish lozim.

4. Suv chiqarish o'zani: Holati talab darajasida emas, chap va o'ng qiyaliklarda beton qismida yorilishlar mavjud, tezda oldini olish lozim.

1.2-rasm. Amu-Qorako'lsuv chiqarish o'zani xolati

5. Suv muxofaza zonasi: Suvning muxofaza zonasi aniqlanmagan va shu bo'yicha ishlar olib borilmagan.

6. Suv o'tkazish inshootlarning amaldagi o'tkazish qobiliyatini sinash: Yuqori va quyi b'efdagi, Amu-Qorako'l kannalariga tarirovkadan o'tkazilmagan.

7. Elektr ta'minot: 170 kVa transformatori orqali ta'minlanadi, 400 kVa tranformatori qo'shimcha dizel .taminoti mavjud emas.

1.3-rasm Elektrodivegatellarholati

8. Xabar berish tizimi: Xabar berish tizimi bo'yicha sxemalar eskirgan, qayta ko'rib chiqib, FVB va mas'ul tashkilotlar bilan kelishib tasdiqlash lozim.

9. Avariya holatida harakat qilish rejasi: Avariya holatida lokal xabar berish tizimi to'liq emas, mas'ul tashkilotlar bilan kelishilib qayta tasdiqlash kerak.

10. Ishchi va loyiha hujjatlari: Loyiha hujjatlari va aholini ximoya qilish bo'yicha hujjatlar to'liq emas, inshootning qo'shimcha qurilishi bo'yicha loyiha hujjatlari mavjud.

11. Foydalanish xodimlari: Gidrouzelning ekspluatatsiya xodimlarining umumiy soni-22 kishidan iborat, oliy ma'lumotlilar yo'q.

12. Suv olib keluvchi o'zanda - o'zanni bir qismini o'simliklar (asosan qamish) va loyqa bosgan, o'ng qirg'oqda yuvilish ro'y bergan, o'ng qirg'oq dambasining qoplamasi yemirilgan, suv tashlash inshooti suv urilma qudug'ida tosh to'kilmagan, zatvor shitlari karroziyaga uchragan, zatvorlarning mexanik jixozlari xam talab darajasida emas..

1.4-rasm. Gidrouzelning suv olib ketuvchi o'zani xolati
Amu-Qorako'l kanal gidrouzelidan ishonchli va xavfsiz foydalanish uchun bajarilishi lozim bo'lgan talablar.

(1.1-jadval)

T/R	Xavf-xatarni belgilovchi faktorlar	Tavsiyalar
1.	Har bir inshootdagi zatvorlarning reduktorlarini tekshirib chiqish lozim.	Inshootni xavfsizligini ta'minlash maqsadida
2.	Ma'lumbir zatvorlar vintlariga chexollar o'rnatilmagan.	PTB va PTE talablari asosida tartibga keltirish lozim
3.	Pastki bef gidropostgacha beton otkoslarni o't-o'lanlardan tozalanmagan.	PTB va PTE talablari asosida tartibga keltirish lozim
4.	Yoritish sistemasidagi Amu-Qorako'lkanali projektorlari ishchi holatda emas.	PTB va PTE talablari asosida tartibga keltirish lozim
5.	Amu-Qorako'lkanal inshootini old qismini xas-xashak bosgan.	Tezda tozalash ishlarini bajarish kerak
6.	Amu-Qorako'l kanali suv o'tkazuvchi inshoot atrofi tozalanmagan.	Tezda tozalash ishlarini bajarish lozim
7.	Inshootni elektor ta'minot sistemasini mavsum oldidan qayta tekshiruvdan o'tkazish lozim.	Inshootni texnik holatini va xavfsizligini ta'minlash maqsadida
8.	Yomonjar kanali gidropostgacha bo'lgan qismini o't-o'lanlar bosgan.	Tezda tozalash ishlarini bajarish lozim
9.	Yomonjarkanalidagi suv to'suvchi inshoot PTB va PTE talablariga javob bermaydi.	Inshootni texnik holatini va xavfsizligini ta'minlash maqsadida
10.	O'zbekiston Respublikasi "Gidrotexnika inshootlari xavfsizligi to'g'risidagi qonunning 10-moddasi" talablarini ijrosini ta'minlash lozim.	Ikkilik gidrouzelining xavfsizlik deklaratsiyasini ishlab chiqish lozim va ishlab chiqilgan deklaratsiyani ekspertizadan o'tkazish kerak.
11.	Dispetcherlik binosini kapital ta'mirlash va binoga kuzatuv kameralarini o'rnatish kerak.	Inshoot ekspluatatsiyasini yaxshilash maqsadida
12.	Operativ texnik xujjatlarni PTB va PTE qoidalari asosida yuritilmayapti va nazorat qilinmagan.	Operativ texnik xujjatlarni PTB va PTE qoidalari asosida yuritish va nazorat qilish lozim
13.	Favqulodda vaziyatlar xavfi yuzaga kelganda va sodir bo'lganda xabar berish va ogoxlantirish sxemasini tashkil etilmagan.	Favqulodda vaziyatlar xavfi yuzaga kelganda va sodir bo'lganda xabar berish va ogoxlantirish sxemasini tashkil etish kerak

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.R.Bakiev., N.Raxmatov., A.Ibraymov. Kanallardagi gidrotexnika inshootlari. – T.: 2018.
2. M.R.Bakiev., S.Altunin., T.Tursunov., J.Choriev. O'zanni rostdash. – T.: 2011.
3. M.R.Bakiev., I.Majidov., B.Nosirov., R.Xo'jaqulov., I.Saidov. Gidrotexnika inshootlarini loyixalash. – T.: 2013.
4. X E Ergashev. Measures to reduce negative effects of waste using the Amu-Bukhara machine channel. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1138/1/012010/meta>
5. Эргашев Х.Э Сув омборларидан самарали фойдаланишни яхшилаш мақсадида техникчора-тадбир ишлаб чиқиш (тўдакўл сувомбори мисолида).
6. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH

- TEKNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
7. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
8. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
9. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
10. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
11. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
12. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
13. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
14. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
15. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
16. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
17. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
18. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEKNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
19. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
20. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
21. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
22. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).